

भारतीय राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रक्रिया एक संघराज्यीय समतोल : एक विश्लेषण

प्रा. डॉ. प्रभाकर गणपतराव जाधव¹

Abstract:

भारतीय लोकशाहीच्या रचनेत राष्ट्रपतींचे पद हे सर्वोच्च संवैधानिक सन्मानाचे केंद्र आहे. प्रस्तुत शोधनिबंध भारतीय राष्ट्रपतींच्या निवडणूक प्रक्रियेचा सर्वांगीण आढावा घेतो. ब्रिटिशांच्या संसदीय पद्धतीपासून प्रेरणा घेऊन भारतीय संविधान निर्मात्यांनी या पदाची आणि निवडीची जी चौकट तयार केली, ती जागतिक लोकशाहीत अद्वितीय आहे. या निबंधात मतमूल्य निश्चितीचे गणित, प्रत्यक्ष निवडणुकी ऐवजी अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचे समर्थन, आणि 15 व्या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या (2022) संदर्भात या प्रक्रियेची प्रासंगिकता तपासली आहे. केंद्र आणि घटकराज्यांमध्ये राजकीय समतोल राखण्यासाठी ही पद्धत कशी उपयुक्त ठरते, याचे विश्लेषण यात केले आहे.

Keywords: निवडणूक, संघराज्यीय, भारत, समतोल

प्रस्तावना (Introduction)

संविधानाच्या यशस्वितेसाठी केवळ तरतुदी महत्त्वाच्या नसून, त्या राबवणारे लोक आणि निवड प्रक्रिया महत्त्वाची असते. भारताचा स्वातंत्र्य लढा हा केवळ परकीय सत्तेविरुद्धचा लढा तर होता, त्याचबरोबर तो लोकशाही मूल्यांच्या प्रस्थापनेचा एक ध्यास होता. या स्वातंत्र्य लढ्यातून भारतात लोकशाही, उदारमतवाद आणि संसदीय प्रणालीचे विचार रुजले. जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. तेव्हा भारतासमोर राष्ट्रनिर्मितीचे मोठे आव्हान होते. त्यासाठी भारताची विविधता आणि विशालता लक्षात घेता आली पाहिजे, तसेच संविधानाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यानंतर भारताची आत्मनिर्भरता आणि निर्णयाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवता येईल. त्या दृष्टीकोणातून देशाचा घटनात्मक प्रमुख कोण असावा, यावर संविधान सभेत प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्यामध्ये अमेरिकन अध्यक्षीय पद्धत आणि ब्रिटनची संसदीय पद्धत यांचाही अभ्यास केला. त्यातून भारतासाठी एक समन्वयवादी मार्ग निवडला पाहिजे, यासाठी सहमती झाली. मग भारतीय संघराज्यसाठी राष्ट्रपती हे सर्वोच्च सन्मान असलेले पद असावे. हे पद नामधारी प्रमुख स्वरूपात अस्तित्वात असले पाहिजे. याबाबत सर्वानुमतीने निश्चय केला. अखेर दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला, घटना समितीने अविरत प्रयत्न करून संविधान पूर्णरूपास आणले. या संविधानाची अंमलबजावणी दि. 26 जानेवारी 1950 पासून सुरु झाली. हा दिवस आम्ही दरवर्षी भारताचा प्रजासत्ताक दिवस म्हणून साजरा करतो.

¹ सहयोगी प्राध्यापक तथा राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालय, धर्माबाद जि. नांदेड

भारताच्या अवाढव्य आकारमानामुळे आणि विविधतेमुळे राज्यघटनेचा प्रमुख कोण असावा, हा संविधान सभेतील सर्वात चर्चिला गेलेला विषय होता. संविधान सभेने अमेरिकन अध्यक्षीय शासन पद्धतीऐवजी ब्रिटीश संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केला. यामागे भारतीयांची ब्रिटिशांच्या कायद्याच्या राज्याशी असलेली जवळीकता आणि संसदीय जबाबदारीचे तत्व ही प्रमुख कारणे होती. या व्यवस्थेत नामधारी आणि वास्तविक अशी दुहेरी कार्यकारी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. राष्ट्रपती हे जरी नामधारी प्रमुख असले, तरी ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे पहिले नागरिक आणि तिन्ही सैन्यदलांचे सरसेनापती आहेत. त्यांच्या निवड प्रक्रियेत अत्यंत गुंतागुंतीचे तांत्रिक निकष वापरले जातात, ज्याचा उद्देश केवळ एका व्यक्तीची निवड करणे नसून, संपूर्ण भारताचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे आणि भारतीय संघराज्यातील समतोल अबाधित ठेवणे हा आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि संविधान सभेतील चर्चा

ब्रिटीश काळात 1919 आणि 1935 च्या कायद्यातून भारतीयांनी संसदीय लोकशाहीचे अनुभव घेतले आहेत. संविधान सभेत सभेचे सदस्य के. एम. मुन्शी, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडीबाबत सविस्तर भाष्य केले. त्यामध्ये प्रश्न असा निर्माण झाला होता की, भारताच्या राष्ट्रपतीची निवड प्रत्यक्ष जनतेतून का नसावी? यावर संविधान सभेने असा युक्तिवाद केला की, जर राष्ट्रपती प्रत्यक्ष जनतेतून निवडले गेले, तर त्यांना मिळणारा जनादेश हा प्रधानमंत्र्यांच्या जनादेशाशी स्पर्धा करू शकतो. संसदीय लोकशाहीत दोन सत्ताकेंद्रे असणे राष्ट्राच्या स्थैर्यासाठी घातक ठरले असते. तसे होऊ नये म्हणून, भारताचा राष्ट्रपती हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा आणि राज्यांच्या विधानसभांचा प्रतिनिधी असावा, असा निर्णय घेण्यात आला. यातूनच *निर्वाचक मंडळ* (Electoral College) ही संकल्पना पुढे उदयास आली.

राष्ट्रपती पदासाठीच्या घटनात्मक तरतुदी (कलम 52 ते 62)

संविधान सभेतील चर्चा झाल्यानंतर भारतीय संविधानाच्या भाग 5 मध्ये कलम 52 ते 62 अंतर्गत राष्ट्रपती पदाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कलम 52 नुसार भारताला एक राष्ट्रपती असेल, कलम 53 नुसार संघाची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींच्या ठायी विहित असेल. कलम 54 नुसार राष्ट्रपतींची निवडणूक एका निर्वाचक मंडळाद्वारे केली जाईल. यात लोकसभा, राज्यसभा आणि घटक राज्यांच्या विधानसभांचे केवळ निर्वाचित सदस्य सहभागी होतात. (नियुक्त सदस्यांना यात मतदानाचा अधिकार नसतो). कलम 55 नुसार जी निवडणूक पद्धत आहे. त्यानुसार या निवडणुकीत राज्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये समानता आणि केंद्र - राज्यांमध्ये समतोल राखला जाईल. यासाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व आणि एकल संक्रमणीय मतदान पद्धत वापरली जाते. कलम 56 नुसार राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. कलम 58 हा राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराची पात्रता या संदर्भात आहे. त्यानुसार उमेदवार हा भारताचा नागरिक असावा, त्याने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत, तो लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा.

निवडणूक प्रक्रियेतील गुंतागुंत म्हणजेच संघराज्यीय समतोल

राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रत्यक्ष जनतेद्वारे न होता ती अप्रत्यक्ष होते. त्याचे कारण म्हणजे भारताच्या केंद्र आणि घटक राज्यांमध्ये संसदीय सुसंवाद राहिला पाहिजे. जर राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री दोन्ही प्रत्यक्ष जनतेतून निवडले गेले, तर त्यांच्यात अधिकारांवरून संघर्ष निर्माण होऊन देशात राजकीय अस्थिरता येऊ शकते. तसेच खर्च आणि वेळ यांची बचत करता येते. भारतासारख्या अवाढव्य देशात राष्ट्रपती पदासाठी प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया ठरली असती. जर या पदाची निवडणुकीच्या माध्यमातून निवड प्रक्रिया झाली. तर पदाची प्रतिष्ठा कमी झाली असती. ही निवडणूक राजकीय चिखलफेकीपासून दूर राहावी. या पदाचा दर्जा टिकून राहावा, तसेच भारतीय संघराज्यातील लहान मोठ्या राज्यातील संघराज्यीय समतोल राखता यावा. यासाठी सर्वसमावेशक असे निर्वाचक मंडल तयार केले जावे. याबाबत सहमती झाली.

निवडणुकीतील मतमूल्ये (Vote Value) ही एक तांत्रिक गुंतागुंत

सामान्य निवडणुकीत ज्याला सर्वाधिक मते मिळतात तो विजयी असे सूत्र असते, पण राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचे वेगळेपण म्हणजे ही निवडणूक मतमूल्य निश्चित करून केली जाते. त्यामध्ये दोन प्रकारचे मतमूल्ये असते. ते म्हणजे ..अ) आमदारांच्या मताचे मूल्य (MLAs Vote Value) : एक व्यक्ती एक मत या ऐवजी मतमूल्य (Vote Value) ही पद्धत वापरली जाते, जेणेकरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये समतोल राखता यावा. एका आमदारांच्या मताचे मूल्य काढण्यासाठी त्या राज्याची लोकसंख्या (1971 च्या गणनेनुसार) विचारात घेतली जाते. एक आमदारांचे मतमूल्य म्हणजे संबंधित राज्याची लोकसंख्या / (निर्वाचित आमदार × १०००). असे सूत्र आहे. या सुत्रामुळे विधानसभांच्या आमदारांचे मत निश्चित झाले तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व राज्यांना या निवडप्रक्रियेत निश्चित स्थान मिळेल. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत सहभाग घेता येईल. यासाठी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या निवडणूक प्रक्रियेत एक व्यक्ती एक मत या ऐवजी मतमूल्य (Vote Value) ही पद्धत वापरण्यात आलेली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांतील समतोल अबाधित राहतील. या विचारातून मतमूल्ये ही पद्धत स्वीकारली आहे. या सूत्रानुसार भारताच्या 15 व्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत (2022) राज्यनिहाय आमदारांच्या मतांचे मूल्य हे 1971 च्या जनगणनेनुसार निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यनिहाय आमदारांच्या मतांच्या मूल्याची यादी खालीलप्रमाणे आहे.

राज्यनिहाय आमदारांचे मत मूल्य (2022) राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आमदारांची संख्या त्यांच्या मताचे एकूण मतमूल्य

अनु क्र.	राज्य / अथवा केंद्रशासित प्रदेश	विधानसभेच्या निर्वाचित आमदारांची संख्या	एक आमदारांच्या मताचे मतमूल्ये	राज्यातील आमदारचे मतमूल्ये
1	उत्तरप्रदेश	403	208	83824
2	महाराष्ट्र	288	175	50400
3	पश्चिम बंगाल	294	151	44394

4	बिहार	243	173	42039
5	तमिळनाडू	234	176	41184
6	आंध्र प्रदेश	175	159	27825
7	मध्य प्रदेश	230	131	30130
8	कर्नाटक	224	131	29344
9	गुजरात	182	147	26754
10	राजस्थान	200	129	25800
11	ओडिसा	147	149	21903
12	केरळ	140	152	21280
13	तेलंगणा	119	132	15708
14	आसाम	126	116	14616
15	झारखंड	81	176	14256
16	पंजाब	117	116	13572
17	छत्तीसगड	90	129	11610
18	हरियाणा	90	112	10080
19	उत्तराखंड	70	64	04480
20	दिल्ली	70	58	4060
21	हिमाचल प्रदेश	68	51	3468
22	त्रिपुरा	60	26	1560
23	मणिपूर	60	18	1080
24	मेघालय	60	17	1020
25	गोवा	40	20	0800
26	नागालँड	60	09	0540
27	अरुणाचल प्रदेश	60	08	0480
28	पुडुचेरी	30	16	480
29	मिझोरम	40	08	320
30	सिक्कीम	32	07	224
31	जम्मू आणि काश्मीर	---	----	----
	एकूण (MLAs)	4033	----	543231

विशेष म्हणजे या 2022 साली झालेल्या राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीच्या वेळी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे या निवडणुकीत तेथील आमदारांचा सहभाग नव्हता. उत्तर प्रदेशातील आमदारांचे मतमूल्य 208 आहे, तर सिक्कीमचे 07 असे मंतमूल्ये राहिले आहे.

ब) खासदाराच्या मताचे मूल्य (MPS Vote Value): देशातील सर्व राज्यांच्या 4033 आमदारांच्या एकूण मतमूल्यांची बेरीज 543231 एवढी आहे. या संख्येला संसदेच्या निर्वाचित सदस्य 776 या संख्येने भागले जाते. (543231 भगिले 776) तर संसदेच्या निर्वाचित सदस्याचे मतमूल्ये निश्चित होते. 2022 च्या निवडणुकीत एकूण 776 खासदारांनी (MP) आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावले आहेत. त्यांच्या प्रत्येकी मताचे मूल्य 700 होते. एकूण खासदार 776 भगिले 700 मतमूल्ये म्हणजेच संसदेच्या एकूण खासदारचे मतमूल्ये 543200 एवढे झाले आहे.

क) मतदान (Electoral College): राष्ट्रपतीच्या निवडप्रक्रियेसाठी भारतात निर्वाचक मंडळ (Electoral College) ही संकल्पना उदयास आली आहे. खासदार संसदेत आणि आमदार आपापल्या विधानसभांमध्ये मतदान करतात. 2022 च्या निवडणुकीत निर्वाचक मंडळाची (Electoral College) रचना लक्षात घेता त्यामध्ये एकूण मतदार (निर्वाचक मंडळ) 4809 (लोकसभा 543 + राज्यसभा 233) एकूण 776 खासदार + 4033 आमदार (सर्व राज्ये + केंद्रशासित प्रदेश) एकूण 776 खासदारांचे (MP) मतमूल्ये हे 543200 एवढे होते. तर भारतातील सर्व राज्यांच्या एकूण 4033 आमदारांचे (MLA) मतमूल्ये हे 543231 एवढे होते. या निवडणुकीत निर्वाचक मंडळातील मतदारांची एकूण संख्या 4809 एवढी होती. या सर्व मतदारांचे एकूण मतमूल्ये 1086431 एवढे होते. आमदारांचे मतमूल्य आजही 1971 च्या जनगणनेवर आधारित आहे, सर्वाधिक मतमूल्य उत्तर प्रदेश (208) किमान मतमूल्य आणि सिक्कीम (07) महाराष्ट्र 175 विशेष म्हणजे 2022 च्या निवडणुकीत एका खासदाराच्या मताचे मूल्य 700 इतके निश्चित करण्यात आले होते (जे पूर्वी 708 होते), कारण जम्मू-काश्मीर विधानसभा त्याकाळी अस्तित्वात नव्हती.

एकल संक्रमणीय मतदान आणि पसंतीक्रम पद्धत

ही पद्धत अल्पसंख्याकांच्या मतांनाही मूल्य देता आले पाहिजे. यात मतदाराला केवळ एका उमेदवाराला मत द्यायचे नसते, तर उमेदवारांना पसंतीक्रम (1, 2, 3...) द्यावा लागतो. निवडून येण्यासाठी एका निश्चित कोट्याची गरज असते. जर पहिल्या पसंतीच्या मोजणीत कोणालाही 50% पेक्षा जास्त मते मिळाली नाहीत, तर सर्वात कमी मते मिळणाऱ्या उमेदवाराची मते दुसऱ्या पसंतीनुसार इतर उमेदवारांना हस्तांतरित केली जातात. ही प्रक्रिया जोपर्यंत कोटा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सुरू राहते. राष्ट्रपती पदासाठी केवळ सर्वाधिक मते मिळवून चालत नाही, तर निवडणूक कोटा पूर्ण करावा लागतो. कोटा = [एकूण वैध मते / (1+1)] + 1

एक मत एक मूल्य का नाही? (तुलनात्मक विश्लेषण)

संशोधन पेपरमध्ये ही बाब स्पष्ट केली पाहिजे की, भारताच्या राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत एक व्यक्ती एक मत वापरले असते, तर 4033 आमदारांच्या तुलनेत 776 खासदारांचे महत्त्व कमी झाले असते. म्हणू कलम 55 (2) नुसार, राज्या-राज्यांमध्ये समानता आणि केंद्र-राज्यांमध्ये समतोल राखता आला पाहिजे. या साठी निर्वाचक मंडळ तयार करून त्याद्वारे मतमूल्य काढण्याची पद्धत वापरली जाते.

व्यावहारिक आव्हाने आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप

राष्ट्रपती निवडणुकीत तांत्रिक प्रश्न निर्माण झाले तर

1. जर एखाद्या राज्याची विधानसभा विसर्जित असेल, तर निवडणूक थांबवता येते का? याबाबत पुढे आलेले असे एक प्रकरण आहे, ते म्हणजे 1974 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेसिडेंशियल पोल प्रकरणात स्पष्ट केले की, भारतीय संघराज्यातील कोणत्याही राज्यातील विधानसभा विसर्जित असली तरी राष्ट्रपतींची निवडणूक वेळेतच व्हावी लागते. असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

2. 50 सूचक व 50 अनुमोदक का? 1997 पूर्वी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत अनेक उमेदवार केवळ प्रसिद्धीसाठी अर्ज भरत असत. हे टाळण्यासाठी संसदेने कायद्यात 1997 च्या दुरुस्तीनुसार ही उमेदवारांच्या अर्जावर किमान 50 सूचक आणि 50 अनुमोदक हे निर्वाचक मंडळातील मतदार असतील, तसेच किमान 100 सदस्यांचा पाठिंबा असणे अनिवार्य केला आहे. त्याचबरोबर जो उमेदवार अर्ज भरत आहे. त्यासाठी 15000/- अनामत रक्कम भरण्याची अट घालण्यात आली आहे, असा बदल करून या पदाची प्रतिष्ठा जपली जाईल. असे थरविण्यात आले आहे.

3. निवडणुकीच्या वेळी काही राज्यांच्या विधानसभा बरखास्त असतील, तर निवडणूक थांबवता येत नाही. संविधानानुसार राष्ट्रपतींची निवडणूक मुदत संपण्यापूर्वी होणे अनिवार्य आहे. रिक्त जागा असल्या तरी निवडणूक वैध ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, 50 सूचक आणि 50 अनुमोदकांची अट घालून या पदाचे गांभीर्य जपले गेले आहे.

15 व्या राष्ट्रपती निवडणुकीचे विश्लेषण (2022)

15 व्या राष्ट्रपतीची निवडणूक 18 जुलै 2022 रोजी संपन्न झाली. या निवडणुकीचे निकाल 21 जुलै 2022 रोजी जाहीर करण्यात आले. या निवडणुकीत प्रामुख्याने दोन उमेदवार उभे होते. त्यामध्ये भाजप प्रणीत आघाडीकडून द्रौपदी मुर्मू तर इंडिया आघाडी कडून यशवंत सिन्हा असे उमेदवार होते. या 2022 च्या निवडणुकीत निर्वाचक मंडळाची (Electoral College) रचना लक्षात घेता त्यामध्ये एकूण मतदार (निर्वाचक मंडळ) 4809 (लोकसभा 543 + राज्यसभा 233) एकूण 776 खासदार + 4033 आमदार होते. त्यापैकी या निवडणुकीत एकूण पात्र मतदारांची संख्या 4796 एवढी (771 खासदार आणि 4025 विधानसभेचे आमदार) निश्चित करण्यात आलेली होती. या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत 53 मते अवैध ठरली आहेत. ज्यांच्या मताचे मतमूल्ये 15397 आहे. या निवडणुकीत एकूण 10,86,431 मतमूल्यांपैकी द्रौपदी मुर्मू यांना सुमारे 6.76 लाख मते मिळाली. भारताच्या 15 व्या राष्ट्रपति म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांचा विजय झाला.

एकंदरीत 2022 ची निवडणूक भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासातील एक महत्वाचा टप्पा होती. पहिली आदिवासी महिला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या भारताच्या पहिल्या आदिवासी महिला आणि स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेल्या पहिल्या राष्ट्रपती

आहेत. त्या भारताच्या सर्वात तरुण राष्ट्रपती आहेत. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने भारताला पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती मिळाल्या. राष्ट्रपती पद हे केवळ सत्तेचे केंद्र नसून ते सामाजिक न्यायाचे प्रतीक देखील आहे.

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रक्रिया ही जगातील राज्यव्यवस्थेचा सखोल विचार करून तयार केलेली राजकीय संरचना आहे. ही प्रक्रिया केवळ एका व्यक्तीची सर्वोच्च पदी नियुक्ती करत नाही, तर ती संघराज्यातील प्रत्येक घटकराज्याला केंद्राच्या निर्णयप्रक्रियेत सर्वांना एकाचवेळी सामील करून घेते. जरी हे पद नामधारी असले, तरी संविधानाचे रक्षण करण्याची आणि आणीबाणीच्या काळात देशाचे राजकीय स्थैर्य टिकवण्याची मोठी जबाबदारी राष्ट्रपतींकडे असते. एक व्यक्ती एक मत या पेक्षा प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व अधिक श्रेष्ठ आहे, कारण ते भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या विविधतेला न्याय देते. भारताची ही पद्धत विविधतेत एकता या मंत्राचे ज्वलंत उदाहरण आहे. भारतीय राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ एक तांत्रिक प्रक्रिया नसून ती भारतीय संघराज्याचा आत्मा आहे. प्रत्यक्ष अधिकार कमी असूनही, हे पद देशाच्या एकात्मतेचे प्रतीक आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या लोकप्रतिनिधींना यात स्थान देऊन, भारताने एक अत्यंत संतुलित लोकशाही व्यवस्था उभी केली आहे. 15 व्या राष्ट्रपती म्हणून श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची निवड ही याच समावेशक प्रक्रियेचे फलित आहे.

संदर्भसूची (Bibliography/References)

१. बक्षी, पी. एम. (2022). भारतीय संविधान. युनिव्हर्सल लॉ पब्लिशिंग, नवी दिल्ली. पृ. 240 - 260.
२. बक्षी, पी. एम. (2022). भारतीय संविधान. युनिव्हर्सल लॉ पब्लिशिंग, नवी दिल्ली. पृ. 215- 230.
३. बसू, दुर्गादास (२०२३). भारतीय संविधानाचा परिचय. लेक्सिसनेक्सिस प्रकाशन. पृ. १८५-२०५.
४. लक्ष्मीकांत, एम. (२०२३). भारतीय राज्यव्यवस्था. मॅकगॉ हिल, ७ वी आवृत्ती. प्रकरण १८: राष्ट्रपती.
५. पाटील, बी. बी. (२०१८). भारतीय शासन आणि राजकारण. फडके प्रकाशन, कोल्हापूर.
६. निवडणूक आयोग, भारत सरकार. २०२२ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीचा अधिकृत अहवाल.
७. भारत निवडणूक आयोग. (२०२२). Hand Book for Presidential Election. नवी दिल्ली.
८. संविधान सभेची चर्चा (Constituent Assembly Debates). खंड ४ आणि ७.

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*